

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

GRUPO FOCAL 2

1) Considerando a modelagem, como são descritas as características dos OAD?

Descreva:

Em análise de modelagem se observou que as características de OAD estão presentes, uma vez que apresenta atributos com clareza em relação ao objeto.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Sim, sugere um sub-tipo que seja inteligência artificial.

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

2) Considerando a modelagem, de que forma são **classificados os OAD?**

Descreva:

sim, temos o entendimento que são classificados com as informações numéricas: acessibilidade, plataforma de aprendizagem, área de conhecimento, autor, licença, público-alvo, idioma.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

3) Considerando a modelagem, de que maneira os OAD são fundamentados?

Descreva:

Acreditamos que no modelo como consta a referência bibliográfica, percebe-se que várias consultas foram efetuadas.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

— Sugestão: acrescentar o atributo idioma em referência bibliográfica

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

4) Considerando a modelagem, como são definidos os **recursos de Acessibilidade**?

Descreva:

Estão claros os recursos de acessibilidade, uma vez que apresentam compreensões, robustes, percepções e operações.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

no recurso de acessibilidade / tipo de sugestão: inserir algo do tipo intuitivo / com menu principal que englobe diferentes possibilidades de escolha do usuário (imagem, texto, vídeo (libras) áudio)

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

5) Considerando a modelagem, como se definem as **plataformas de Aprendizagem suportadas?**

Descreva:

As plataformas estão definidas no modelo, pois estão descritas e relacionadas com OAD. No conceito plataforma de aprendizagem.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

—

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

8) Considerando a modelagem, de que maneira se estabelecem as formas de licenciamento?

Descreva:

No conceito licença está presente o modelo.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Sugestão: como atributo da licença, inserir tipo de licença livre, paga, aberta para modificações.

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

9) Considerando a modelagem, de que forma se identificam os públicos-alvo?

Descreva:

Sim, está contemplado no conceito público-alvo.

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

—

Cada página terá o tempo de 8 minutos para resposta.

11) Considerando a modelagem, como se definem os diferentes níveis de interatividade?

Descreva:

O conceito está definido no modelo como "interatividade".

Você complementaria o modelo?

Caso sim, como?

Sugestão: inserir conversação no modelo interatividade e acrescentar uma subclasse que pode acontecer entre 1 ou mais (exemplo pessoas)

